

REFORMA FINANȚĂRII PARTIDELOR POLITICE DIN REPUBLICA MOLDOVA: PARTICULARITĂȚILE FINANȚĂRII PUBLICE

Natalia PUTINĂ

Doctor în științe politice,
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova,
Chișinău, Republica Moldova
e-mail: nataliaputina@yahoo.com
<https://orcid.org/0000-0002-3607-410>

Chestiunea finanțelor politice devine tot mai actuală, în cazul în care creșterea cheltuielilor de campanie electorală este tot mai pronunțată. Statele încearcă prin politici legislative și financiare să diminueze riscurile generate de finanțarea privată a partidelor politice, prin impunerea unor reguli de transparență și control al bugetelor partidelor; deopotrivă cu alocarea de subsidii publice pentru finanțarea activității politice și campaniilor electorale. Prezentul articol se axează pe abordarea comparată a standardelor internaționale în materie de finanțare politică, atât privată, cât și publică; metode și bune practici în finanțarea privată și publică; precum analizează prevederile și impactul reformei finanțării partidelor politice din Republica Moldova asupra creșterii gradului de raportare financiară a partidelor; asupra dezvoltării instituționale a acestora și diminuarea fenomenului de finanțare plutocratică.

Cuvinte-cheie: finanțare politică, subsidii publice, partide politice, reforma finanțării partidelor politice.

REFORM OF THE FINANCING OF POLITICAL PARTIES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA: PECULIARITIES OF PUBLIC FINANCING

The issue of political financing is becoming more and more current, as the increase of election campaign spending is more pronounced. States try through legislative and financial policies to reduce the risks posed by private funding of political parties, imposing rules of transparency and control of party's budgets, simultaneously offering allocation of public subsidies to finance political activity and election campaigns. This article will focus on the comparative approach to international standards in terms of political funding, both private and public; methods and good practices in private and public funding; as well as will analyse the legal regulations and the impact of the reform of the political parties financing in the Republic of Moldova on the increase of the degree of financial reporting of the parties, on their institutional development and diminishing the phenomenon of plutocratic financing.

Keywords: political funding, public subsidies, political parties, political party funding reform.

RÉFORME DU FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES EN RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA: PARTICULARITÉS DU FINANCEMENT PUBLIC

La question du financement politique est de plus en plus d'actualité, où l'augmentation des dépenses de campagne électorale est de plus en plus prononcée. Les États cherchent, par le biais de politiques législatives et financières, à atténuer les risques générés par le financement privé des partis politiques, en imposant des règles de transparence et de contrôle des budgets des partis, ainsi qu'en allouant des subventions publiques au financement de l'activité politique et

des campagnes électorales. Cet article se concentre sur l'approche comparative des normes internationales dans le domaine du financement politique, tant privé que public; les méthodes et les meilleures pratiques en matière de financement privé et public; ainsi que sur l'analyse des dispositions et de l'impact de la réforme du financement des partis politiques en République de Moldova sur l'augmentation du degré

Mots-clés: financement politique, subventions publiques, partis politiques, réforme du financement des partis politiques.

РЕФОРМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Вопрос о политическом финансировании становится все более актуальным, поскольку рост расходов на избирательную кампанию становится все более заметным. Государства пытаются с помощью законодательной и финансовой политики снизить риски, связанные с частным финансированием политических партий путем введения правил прозрачности и контроля партийных бюджетов в соответствии с распределением государственных субсидий для финансирования политической деятельности и избирательных кампаний. В данной статье основное внимание уделено сравнительному подходу к международным стандартам с точки зрения политического финансирования, как частного, так и государственного; методов и передовому опыту частного и государственного финансирования. Также проанализированы положения и влияние реформы финансирования политических партий в Республике Молдова на повышение финансовой отчетности партий, на их институциональное развитие и уменьшение явления плутократического финансирования.

Ключевые слова: политическое финансирование, государственные субсидии, политические партии, реформа финансирования политических партий.

Introducere

Democrația este un sistem în care guvernul este controlat de popor, și în care oamenii sunt considerați egali în exercitarea acestui control. Cu toate acestea, accesul inegal la finanțarea politică contribuie la o inegalitate a jocului actorilor principali pe scena politică. Creșterea rapidă a cheltuielilor de campanie în multe state au exacerbat această problemă. În competiția politică pentru putere sunt antrenate sume mari de bani, iar pentru partidele politice fără acces la fonduri private consistente, în aceeași măsură la același nivel cu cei care sunt bine finanțați, concurența în campaniile electorale este anevoioasă.

Expunerea ideilor de bază

Nu există nici o îndoială că partidele politice au nevoie de acces la fonduri pentru a deveni actori

plenipotențiarî în procesul politic. În același timp, rolul banilor în politică este, probabil, cea mai mare amenințare la adresa democrației la nivel mondial în prezent. Această amenințare este proeminentă de-a lungul tuturor continentelor - manifestându-se prin impactul negativ al donațiilor uriașe de campanie în Marea Britanie și SUA, bani din traficul de droguri, care se strecoară în politica din America Latină, scandaluri de corupție în Asia și Europa. Datele arată că o mare parte din electoratul din întreaga lume are percepția că politicienii sunt mai preocupați de bani, decât de reprezentarea intereselor cetățenilor.

Așadar, problemele finanțelor politice au intrat în centrul dezbaterii privind **corupția politică**. Cu toate acestea sensul corupției în domeniul finanțării politice este deseori confuz. În general, „**corupția**” în domeniul finanțării politice a partidelor, *implică* „*un comportament din partea unui candidat sau a*

unui partid, prin care acesta desfășoară în mod ne-corespunzător sau ilegal operațiuni financiare pentru câștigarea unui partid politic, grup de interese sau un candidat individual”. [14, p. 7] La momentul actual, fiecare sistem democratic care dorește să păstreze și sporească gradul de democrație, trebuie să reglementeze fluxul de bani în politică. Nereglementată finanțarea politică poate prezenta probleme și provocări majore pentru democrațiile de azi. [14]

Fiind o problemă importantă, finanțarea partidelor politice este mai puțin cercetată în literatura de specialitate. Studii teoretice la nivelul comunității științifice internaționale regăsim la așa autori, precum *F. Casal Bértoa, J. Rodríguez Teruel, A.Reynolds, B.Reill, A.Ellis, A.Miguet, I. van Biezen etc.* O contribuție importantă în abordarea subiectelor actuale ce țin de finanțarea partidelor și campaniilor electorale o au publicațiile, studiile și baza de date a *Institutului Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (International Institute for Democracy and Electoral Assistance – International IDEA)*, o organizație interguvernamentală care promovează democrația sustenabilă în întreaga lume. În Republica Moldova majoritatea studiilor care au fost realizate în domeniul finanțării partidelor politice aparțin organizației *Promo-Lex*, care realizează rapoarte de monitorizare a finanțelor politice începând cu anul 2016 și până la moment.

Crearea de politici publice în domeniul finanțării partidelor politice este un exercițiu care ține de politica națională a statelor, corelată cu realitățile funcționării partidelor în acele sisteme electorale [19]. Totodată, reglementarea eficientă a finanțării partidelor politice poate contribui la scăderea potențialului de corupție din acest domeniu. Sta-

tele aplică diferite tipuri de politici în domeniul faianțării politice. Statul își poate asuma diferite roluri în reglementarea regimului de finanțare politică.

Modele și politici și tipuri de finanțare a partidelor politice la nivel internațional

Analizând, practicile internaționale existente, putem identifica **trei modele distincte în domeniul finanțelor politice:**

- **Statul-supervisor** - modelul în care statul își asumă atât funcția de subvenționare din bugetul public a activității partidelor politice și campaniilor electorale prin finanțare directă și indirectă, precum și crearea cadrului normativ care impune limite de finanțare partidelor, precum și norme privind asigurarea transparenței veniturilor și cheltuielilor. Cele mai reprezentative state sunt Spania (98% finanțe publice), Franța (cca 50% finanțe publice) și Italia, unde partidele politice în mare parte sunt finanțate prin subvenții din partea statului.

- **Statul-mediator** – în care statul asigură finanțare de la bugetul public, dar promovează politici de echilibrare a bugetelor între finanțarea publică și cea privată. Respectiv, în state precum Grecia, Belgia, Germania, Belgia, Austria, Irlanda gradul de finanțare publică este direct proporțională cu finanțarea privată.

- **Statul-supervisor fără contribuții publice.** Acest model presupune faptul că statul nu contribuie cu subvenții (sau contribuții minime, finanțări indirecte), însă stabilește norme și reguli ce țin de veniturile și cheltuielile partidelor politice (Marea Britanie). [15, p. 8]

Tabelul 1. Nivelul de reglementare a finanțării politice în legislația statelor lumii¹

Nivelul de reglementare în fiecare țară	Africa	America de Nord și Sud	Asia	Europa Centrală și de Sud-est	Europa de Vest	Statele anglofone	Toată lumea
Scăzut	22%	11%	55%	0%	38%	17%	22%
Mediu	53%	28%	5%	28%	33%	33%	38%
Înalt	24%	61%	40%	72%	50%	50%	40%

Sursa: Финансирование политических партий и избирательных кампаний. Руководство по финансированию политической деятельности. - International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2016, <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/funding-of-political-parties-and-election-campaigns-RU.pdf>

Gradul înalt de reglementare în unele state, nu vorbește neapărat despre o politică mai transparentă sau mai echitabilă. Complexitatea reglementării finanțării politice rezidă din realitățile social-politice din fiecare țară în parte. Din tabelul de mai sus, observăm că cel mai înalt grad de reglementare (72%) este în statele Europei Centrale și de Sud-Est. Anume, în aceste state, au loc transformări politice de democratizare, inclusiv prin asigurarea transparenței finanțelor politice și combaterii corupției politice. [20, p. 72]

La modul general, în practica internațională sunt cunoscute câteva mecanisme de finanțare politică:

- **Autofinanțarea sau finanțarea internă** a partidelor politice, care se realizează prin regulamente și politica de disciplină internă a partidelor. Veniturile acumulate de către partide prin intermediul cotizățiilor de membru sunt un indicator de referință privind relația partid-cetățean și afilierea partizană.

- **Finanțarea externă prin donații** din partea persoanelor fizice și juridice

- **Finanțarea publică** – asigurarea partidelor cu venituri de la bugetul de stat cu scopul de a contrabalansa finanțarea excesivă externă a partidelor și pentru a angaja partidele în slujba interesului public.

- **Forme derivate de finanțare politică** ("assessment of office-holders"): precum, *taxe de partid*, o formă de finanțare prin contribuțiile membrilor parlamentului, care plătesc o parte din salariul de demnitar în fondul partidului. [13, p. 42] Cazul Germaniei [18] este unul reprezentativ în acest sens, astfel partidele acumulează o cotă importantă prin taxe de partid "assessment of office-holders". Astfel, Partidul Social Democrat în anii '80 acumula cca 18,5% din veniturile totale.

Donații sub forma unor comisioane ("kickbaks"), este o formă non dezirabilă de finanțare a partidelor politice, formă de corupție care presupune oferirea de comisioane partidelor din partea unor firme private pentru servicii de acordare a unor contracte guvernamentale. Unul dintre cele mai mari scandale în Europa, legată de comisioane pentru partidele guvernamentale a fost în Italia. În cadrul operațiunii "Mâini curate" au fost deconspirate fonduri de circa 2,6 mlrd. \$ per an.

Macing – o formă ilegală de finanțare, care implică acțiuni de corupție. Așadar, partidele politice impun funcționarilor publici achitarea de recompense financiare pentru promovarea sau menținerea

¹ Финансирование политических партий и избирательных кампаний. Руководство по финансированию политической деятельности. International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2016, <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/funding-of-political-parties-and-election-campaigns-RU.pdf>

în funcție. Asemenea, practici au existat inclusiv în SUA în secolul al XVIII, când funcționarii publici trebuiau să contribuie la finanțarea campaniei electorale a partidului de guvernământ [18].

Finanțarea publică a partidelor și campaniilor electorale în practica internațională

Insuficiența veniturilor din eforturile de strângere de fonduri ale partidelor și dorința de a aduce oportunități egale în competiția politică au făcut ca banii publici să ajungă la dispoziția partidelor politice în multe state democratice ale lumii. Modul de finanțare publică a partidelor politice nu ar trebui să descurajeze donațiile private voluntare și inițiativele partidelor de a căuta acești bani [11]. Argumentele cele mai plauzibile în susținerea finanțării directe publice pot fi: finanțarea publică păte întări autoritatea politicianilor prin asigurarea transparenței financiare și diminuarea corupției politice; asigură protejarea egalității de oportunități și competiție politică echitabilă; asigură actorii politici cu resursele necesare pentru activități și sporește instituționalizarea și stabilitatea partidelor politice.

Pe lângă efectele pozitive ale finanțării publice, aceste politici de subvenționare implică anumite **riscuri și consecințe nedorite**, precum:

- *Independența partidelor poate fi diminuată prin dependența de subvențiile publice:* aceste riscuri se manifestă în statele în curs de tranziție, cu partide dominate la putere,

- *Modul de distribuire a subvențiilor publice poate fi unul inechitabil* în raport cu partidele de opoziție, și de o manieră care favorizează mult partidele parlamentare (s-a manifestat de-a lungul timpului în Slovacia, unde partidele parlamentare care își formau 80% din totalul de venituri din alocațiile publice),

- Sondajele de opinie enunță că *cetățenii de rând nu văd utilitatea finanțării publice a partidelor politice,*

- *Finanțarea publică poate descuraja partidele politice în a-și consolida și extinde bazinul de simpatizanți și membri* [11].

La momentul actual, tendința în Europa este de a crește dependența partidelor față de stat, anume prin intermediul finanțării publice a acestora. Partidele politice sunt principalii beneficiari ai finanțării publice din diferite state. Doar câteva state, precum Belgia, Taiwan și SUA au decis să nu subvenționeze partidele politice la nivel central. În SUA, în câteva state sunt finanțate partidele politice, chiar dacă la nivelul guvernului central nu există asemenea practici. Subvenționarea partidelor politice la nivel sub-național este o strategie utilizată de mai multe state, precum Australia, Canada, Danemarca, Germania, Norvegia, Spania, Austria și Suedia. În cazul Austriei și Suediei anume entitățile sub-naționale ale partidelor primesc cea mai mare parte de subsidii [7, p. 12].

Specificul finanțării publice în practica internațională

Finanțarea publică *presupune trei categorii principale de subvenții:*

Fonduri publice directe – granturi în bani acordate partidelor sau candidaților electorali printr-o procedură specificată în legea națională.

Finanțare publică indirectă – orice formă de subvenționare obligatoriu stipulată în lege, precum accesul la radio / TV difuzori publici, clădiri publice, publicarea materialelor publicitare, venituri provenite din stimulente fiscale, facilități fiscale, precum scutirea de taxe pe venit pentru persoanele care fac donații pentru partide, acoperirea costurilor de locațiune a sediilor, discounturi pentru cheltuieli poștale etc. De regulă, finanțarea publică indirectă susține activitățile curente ale partidelor sau capacitatea de fundarisind a lor etc.

Subsidii politice specifice – se are în vedere subvenționarea condiționată a partidelor sau a unor

organizații apropiate lor, precum fracțiunile parlamentare, grupuri auxiliare (femei, tineri), instituții de cercetare, ziare etc. [7, p. 9]

În practica internațională partidele politice parlamentare pot primi, de asemenea, *subvenții de stat pentru a sprijini activitățile grupurilor parlamentare*. Într-adevăr, în majoritatea democrațiilor europene activitatea grupurilor partidelor parlamentare este susținută de stat, iar acest tip de ajutor este de fapt unul cele mai vechi tipuri de subvenții de stat existente. Adesea, partidele sunt asigurate cu o sumă forfetară, oferind fiecărui partid o sumă egală de bani, în plus față de suma fixă pentru fiecare mandat parlamentar.

Prevederi specifice sunt utilizate de către Marea Britanie, unde doar activitatea partidelor parlamentare de opoziție este finanțată prin fonduri specifice (așa numitele fonduri de *"short money"* în Camera Comunelor și *"cranborne money"* pentru Camera Lorzilor). Scopul acestor fonduri este de a acorda asistență partidelor politice de opoziție, pentru realizarea sarcinilor lor parlamentare. Acești bani pot fi utilizați pentru asistența de cercetare a purtătorilor de cuvânt, asistență pentru birourile opoziției și pentru oficiul stafului liderului opoziției. [13, p. 39] State precum Malta, Andorra, Elveția nu prevăd finanțare publică pentru partide. [9]

Tabelul 2. Standarde internaționale privind politicile de finanțare publică

Criterii de distribuire a subvențiilor publice	Opțiuni principale	Argumente / Comentarii
Criterii de eligibilitate (cine trebuie să aibă acces la asistența financiară de stat)	Fără condiționalitate	Maximizează pluralismul, dar poate spori fragmentarea politică și irosirea resurselor publice.
	După numărul de voturi acumulate în alegeri	Asigură accesul partidelor care se bucură de suportul popular.
	Reprezentarea în parlament	Exclue partidele politice irelevante, dar limitează accesul partidelor noi de a se lansa în politică
	Numărul de mandate în parlament	Finanțarea publică se limitează doar la partidele care au participat activ la alegeri.
Criterii de alocare (cum trebuie să fie distribuiți banii între cei care au trecut pragul de eligibilitate)	Toate partidele eligibile primesc aceleași cantitate de bani	Sușține pluralismul, dar poate sporește fragmentarea politică și irosirea resurselor publice
	În dependență de numărul de voturi sau mandate obținute	Fac legătura dintre finanțare și popularitate, dar pot duce la faptul că partidele mari să primească cea mai mare parte de resurse
	În dependență de candidații propuși în circumscripții	Partidele active primesc mai multă finanțare (Numărul de candidați în circumscripții nu neapărat poate fi un indicator de calitate pentru activitatea partidelor)
	Gradul de colectare a fondurilor (numărul de donatori)	Sușține activitățile de fundarisind (pot recompensa partidele cu relații de afaceri bune)

Calendarul distribuirii (finanțarea trebuie să fie făcută înainte sau după alegeri sau regulat)	Distribuire regulată	Susține activitatea partidelor între de alegeri (poate fi ineficientă dacă tradițiile partidului sunt slabe)
	Distribuire înainte de alegeri	Partidele politice primesc finanțare înainte de alegeri, conform performanței obținute în ultimele alegeri care au avut loc (gradul de finanțare se potrivește neapărat cu gradul de popularitate la moment)
	Distribuire după alegeri	Acest tip de finanțare reflectă gradul de popularitate, dar dezavantajul că partidele trebuie să-și acopere cheltuielile pentru alegeri prin creșterea colectării de fonduri din surse private
Nivelul de finanțare	Cum se potrivesc scopurile democratice	Prea puțini bani nu vor avea impact asupra partidelor, asupra politicii lor electorale, dar pot deconecta partidele de la public și să le facă să devină nepopulare
Prevederi cu privire la destinația cheltuielilor (earmarking-funding)	Scopuri electorale sau non-electorale	Unele state finanțează partidele în campaniile electorale, altele prevăd restricții pentru cheltuieli/limite de cheltuieli în campaniile electorale
	Conectate spre alte scopuri, precum creșterea reprezentării gender	Are un rol pozitiv asupra incluziunii femeilor, tinerilor în politică sau realizarea cercetărilor de către partide (există opinii precum că strategiile de earmarking limitează independența partidelor)

Sursa: Falguera E., Jones S., Ohman M. Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance . - Stockholm: International IDEA, 2014, <https://www.idea.int/publications/catalogue/funding-political-parties-and-election-campaignshandbook-political-finance?lang=en>

Sursele de finanțare a partidelor politice și reforma finanțelor publice în Republica Moldova

Așadar, începând cu 2016 partidele politice din Republica Moldova și-au diversificat sursele de finanțare, prin intrarea în vigoarea a finanțării de la bugetul de stat. Instituția responsabilă de calcularea alocațiilor este CEC. Alocațiile de la bugetul de stat sunt aprobate în fiecare an odată cu adoptarea Legii cu privire la bugetul de stat.

Modul de alocarea a surselor bănești pentru anii 2016, 2017, 2018 s-a făcut în baza formulei de 50% pentru rezultatele obținute la alegerile parlamentare și 50% în baza rezultatelor de la alegerile locale.

Partidele primesc finanțarea în baza fiecărui vot valabil obținut, iar la stabilirea cuantumului de finanțare conform Regulamentul CEC, care prevede că voturile valabil exprimate pentru candidații independenți nu vor fi luate în calcul. Blocurile electorale sunt eligibile pentru finanțarea publică, iar distribuirea banilor se face, fie în baza înțelegerii prealabile ale partidelor membre ale blocului, fie în baza numărului de mandate obținute de fiecare componentă a blocului. [5]

Plățile partidelor politice se efectuează prin transfer bancar. Partidul politic va deschide un cont bancar unde vor fi transferate toate contribuțiile bănești

ce îi sunt acordate, inclusiv donațiile și cotizațiile de membru, cu excepția subvențiilor de la bugetul de stat care vor fi virate pe un cont bancar separat. Datele contului bancar se plasează pe pagina web a partidului (în cazul existenței acesteia), se indică în rapoartele privind gestiunea financiară și se comunică Comisiei Electorale Centrale. [5]

Partidul politic pierde dreptul la subvenții din bugetul de stat dacă:

- activitatea acestuia a fost limitată – pentru întreaga durată de limitare a activității;
- își pierde personalitatea juridică;
- este în proces de lichidare;
- i-a fost aplicată sancțiunea sub formă de lipsire de subvenții de la bugetul de stat.

Partidul politic care a pierdut dreptul la finanțare din bugetul de stat este repus în acest drept printr-o hotărâre a Comisiei Electorale Centrale, după încetarea cauzelor care au determinat pierderea dreptului la finanțare sau după executarea sancțiunii conform căreia a fost privat de acest drept. [5]

Pe parcursul celor trei ani, partidele politice au primit de la bugetul de stat alocări în sumă de 116.866.888 lei.

Tabelul 3. Alocății de la bugetul de stat pentru finanțarea partidelor politice

Suma alocațiilor de la bugetul de stat	Anul de referință
37.850.883 lei	2016
39.921.922 lei	2017
39.094.083 lei	2018
116.866.888 lei	Total

Sursa: Legea nr.154 privind bugetul de stat pe anul 2016; Legea nr.279 privind bugetul de stat pe anul 2017; Legea nr.289 privind bugetul de stat pe anul 2018

Figura 1. Cota de subvenții revenită fiecărui partid care a primit finanțare mai mult de 1mln lei pe an pentru 2016, 2017, 2018²

Sursa: elaborată de autor în baza datelor preluate de pe www.cec.md

În concluzie, observăm că finanțarea publică a favorizat partidele mari, care au fost reprezentate în parlament în perioada 2014-2019 sau care au obținut rezultate bune în cadrul alegerilor locale din 2015. Partidele mici primesc finanțarea publică, dar într-o proporție foarte mică în raport cu celelalte partide și această finanțare nu poate să aibă un impact considerabil asupra consolidării capacităților lor instituționale.

Totodată, se constată că finanțarea publică a avut impact pozitiv asupra partidelor extra-parlamentare, care datorită acestor bani au avut posibilitatea de a realiza activități de bază, de a-și închiria sedii și a le întreține, de a-și angaja oameni și a-i plăti, de a-și promova activitatea, de a se deplasa și comunica. Finanțarea de la bugetul de stat și-a îndeplinit rolul, dar atrage atenția asupra faptului că multe partide subvenționate au decis să păstreze în contul bancar soldul final al veniturii din subvențiile și să-l utilizeze în anul următor. [17, p. 31]

² Diagrama reflectă datele cu privire la cele 7 formațiuni care au primit subvenții mai mult de 1mln lei pe an.

Tabelul 4. Capacitatea instituțională a partidelor și relația cu cetățenii

Anul	Cetățeni membri de partid	Filiale de partid	Sedii închiriate	Sedii proprii	Personal angajat
2016	228.692	437	179	14	87
2017	295.146	669	199	14	165
2018	285.182	642	229	14	203

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor colectate pe www.cec.md

Totodată, obligativitatea prezentării rapoartelor la CEC pentru a fi eligibil pentru finanțarea publică a avut un impact pozitiv asupra disciplinării partidelor politice și creșterii nivelului de raportare și transparență a finanțelor politice. Respectiv, dacă în 2016 din 45 partide înregistrate, doar 30 au prezentat rapoarte financiare la CEC, în 2017 din 45 au raportat 42 partide, iar în 2018 din 46 au raportat. 44 [21]

Dacă e să ne raportăm nemijlocit la **capacitatea de fundraising a partidelor** cu cele mai mari sume de finanțare din bugetul de stat, constatăm că finanțarea publică pentru aceste partide a fost foarte importantă. Cu excepția PDM, care a declarat donații private în sume mult peste cota de subvenționare publică, celelalte patru partide, PLDM, PSRM, PL și PCRM au acumulat venituri modeste, dacă e să comparăm sumele raportate la CEC primite drept donații și volumul subvențiilor. În cazul PLDM, PCRM și PL, capacitatea de fundarisind s-a redus la minimum, subvențiile de stat fiind practic unica sursă de finanțare. Numărul donatorilor este unul infim, chiar din rândul propriilor membri de partid.

Bunele practici utilizate în statele europene (Franța, Germania) pentru a nu admite ca partidele politice să devină dependente doar de subvențiile publice și a stimula capacitatea lor de fundarisind, condiționează finanțarea publică în raport cu volumul de donații private și numărul de donatori, în așa fel stimulând activitatea partidelor politice și comunicarea lor permanentă cu cetățenii. De aceea, societatea civilă și experții în domenii, inclusiv unele partide politice recomandau implementarea unui sistem de finanțare privată echilibrat, adaptat la realitățile social-economice din Republica Moldova, pentru a evita situația în care unele partide după alegeri primesc finanțare publică, însă intensitatea activității lor scade considerabil și nu are impact nici asupra consolidării capacităților lor organizatorice și instituționale, nici impact social-politic.

Până în 2019, donațiile făcute [1], de o persoană fizică sau juridică unui sau mai multor partide politice într-un an bugetar nu pot depăși suma de 200 și, respectiv, 400 de salarii medii lunare pe economie stabilite pentru anul respectiv. Din analiza rapoartelor financiare ale partidelor politice prezentate la CEC, constatăm că majoritatea finanțatorilor partidelor politice sunt membrii de partid, urmași de donații parvenite de la persoane fizice. Persoanele juridice apar în calitate de donatori într-o proporție destul de redusă. De asemenea, majoritatea donațiilor care au fost primite de către partide de la donatorii privați au fost făcute în numerar. Acest lucru pune în evidență problema relevanței datelor prezentate în rapoartele partidelor cu privire la sumele partidelor și identitatea donatorilor.

În 2018 au fost făcute modificări cu privire la plafonarea donațiilor în numerar din partea persoanelor fizice, începând cu 1 ianuarie 2019 ”o persoană fizică, în decursul unui an bugetar, poate face donații în numerar unui sau mai multor partide politice în sumă de până la 3 salarii medii pe economie stabilite pe anul respectiv. Donațiile care depășesc această

limită se vor face exclusiv prin operațiuni bancare. Conform Hotărârii Guvernului privind cuantumului salariului mediu pe economie pentru 2019 valoarea acestuia va fi de 6.975 lei.

Respectiv, suma limită de donații în numerar va constitui 20.925 lei. Deși, aparent această modificare care plafonează donațiile în numerar a fost binevenită, ea nu va putea produce un impact major asupra transparenței donațiilor partidelor politice, pentru că suma de 20 925 lei este una destul de mare în raport cu majoritatea sumelor donate de către membri și persoane fizice prezentate în rapoartele partidelor politice. Considerăm că donatorii vor fi încurajați să doneze o sumă care să nu depășească plafonul indicat, respectiv cota de viramente către partide de la donatori prin transferuri bancare nu va crește.

Micșorarea plafonului de donații în numerar realizată în 2019 a fost una binevenită, deoarece practica internațională cunoaște puțin cazuri de state cu democrații consolidate unde aceste plafoane să fie atât de mari. De exemplu, în Franța suma maximă în numerar poate fi de 150 euro, iar în Germania 500 euro, raportate la salariile medii pe economie din aceste țări se observă o discrepanță vădită între acestea și plafonul limită stabilit.

Vechea modalitate de finanțare privată a partidelor politice din Republica Moldova era una marcată de riscuri de corupție. Adică, donațiile făcute de o persoană fizică unui sau mai multor partide politice într-un an bugetar nu puteau depăși suma a 200 de salarii medii lunare pe economie stabilite pe anul respectiv (1.381.500 lei)³, iar de la o persoană juridică – 400 de salarii medii lunare pe economie (2.773.000 lei). Acestea reprezentau sume destul de impunătoare și plafonare practic nu avea rost, admită manifestarea fenomenului de *plutocratic funding*, adică existența unui număr mic donatori per parti-

³ Calculat după cuantumul de 6.075 lei salariu mediu pe economie în 2019 în Republica Moldova.

de, dar care donează sume mari, cu interese vădite pentru a influența deciziile care se luau la nivelul partidului respectiv.⁴ Anul 2019 a venit cu schimbări calitative în cadrul legal ce reglementează finanțarea partidelor politice. Astfel, la 15 august 2019, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat *Legea nr.113 pentru modificarea unor acte legislative*, printre care și *Codul electoral*, *Legea privind partidele politice și Codul contravențional*.

Una dintre modificările importante vizează reducerea plafonului de finanțe private (donații) atât la nivelul plafonului anual de acumulare a veniturilor partidelor, de la 0,3% din veniturile bugetului de stat la 0,1%, dar și plafoanelor finanțărilor din partea donatorilor privați (persoane fizice și juridice) – de la 200 și 400 de salarii medii pe economie pentru anul respective la 6 și 12 salarii medii lunare pe economie. Este o reducere considerabilă a nivelului de plafonare, dar această măsură, în condițiile unei raportări transparente bugetare a partidelor și a unor instrumente de control și monitorizare eficientă a lor ar demonopoliza partidele politice de influența unor donatori mari.

O altă modificare importantă ține de permisiunea de a primi donații din partea cetățenilor Republicii Moldova, aflați în afară țării. Conform, practicii internaționale, donațiile externe sunt interzise, pentru a nu admite influențarea politicului național din

⁴ *Finanțarea plutocratică este una nefastă pentru că admite riscuri de corupție politică și determină partidele să fie dependente de grupuri restrânse de persoane, care sunt donatorii principali ale lor în schimbul unor servicii. De exemplu, analizând raportul financiar al Partidului Politic "Șor" pentru I sem. 2018, indentificăm că grosul donațiilor sunt făcute de doi donatori principali: "Dufremol SRL" și "Avantage SRL", care prin 52 de tranșe de donații, timp de jumătate de an au finanțat partidul cu 4.900.000 lei, ceea ce constituie peste 60% din finanțarea privată primită în această perioadă de timp. Totodată, restul finanțărilor prin 181 donații au fost realizate de către membrii de partid. Deci, acest partid demonstrează 0% capacitate de fundraising de la cetățeni.*

afară. Reieșind din realitățile Republicii Moldova, această inițiativă a partidelor noi de dreapta, se bazează pe argumentul că numărul mare de cetățeni-migranți este unul considerabil, iar ei nu trebuie privați de dreptul de a susține partidele din țara de origine prin mici donații. Plafonul donațiilor efectuate de către conașionalii din afara țării, aceștia având dreptul de a face donații în mărimea a 3 salarii medii pe economie anual. [1]

De asemenea, modificările au vizat potențialul de finanțare a unor categorii de persoane aparte, precum *persoane cu funcții de demnitate publică, de funcționari publici, inclusiv cu statut special, sau pentru angajații din organizații publice*, plafonul a fost micșorat și stabilit la un maxim de 10% din venitul anual al acestora, totodată, acest plafon nu poate depăși 6 salarii medii lunare pe economie pentru anul respectiv. Astfel, a fost minimalizat riscul abuzului de resurse coercitive asupra donatorilor din partea persoanelor aflate la guvernare pe criterii politice. În continuare, a fost introdus un nou criteriu de alocare a banilor publici către partide și anume performanțele din cadrul scrutinului prezidențial. [16, p. 6]

Unele modificări au vizat modalitatea de distribuire a subsidiilor publice către partide.

Astfel, formula de alocare a banilor de la bugetul de stat vizează deja trei categorii de alegeri, adică și în bază de *scrutin prezidențial, nu doar parlamentar și local*.

Astfel modul de distribuirea banilor publici, conform noilor modificări se realizează după formula⁵:

a) 30% – partidelor politice proporțional cu performanțele obținute în alegerile parlamentare;

b) 30% – partidelor politice proporțional cu performanțele obținute în alegerile locale generale;

c) 15% – partidelor politice proporțional cu performanțele obținute în alegerile prezidențiale;

d) 7,5% – partidelor politice proporțional cu femeile alese efectiv în cadrul alegerilor parlamentare;

e) 7,5% – partidelor politice proporțional cu femeile alese efectiv în cadrul alegerilor locale;

f) 5% – partidelor politice proporțional cu tinerii aleși efectiv în cadrul alegerilor parlamentare;

g) 5% – partidelor politice proporțional cu tinerii aleși efectiv în cadrul alegerilor locale.

Modul în care partidele utilizează subsidiile publice a fost un motiv de dezbateri, după evaluarea prestației și categoriei de cheltuieli realizate de partidele politice. De aceea, unele modificări au vizat și condiționarea utilizarea alocațiilor de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic, astfel încât 20% din valoarea alocațiilor anuale de la bugetul de stat să fie utilizate în scopul promovării și încurajării participării femeilor în procesele politice și electorale, iar 10% din valoarea alocațiilor primite să fie utilizate pentru promovarea și încurajarea tinerilor în procesele politice și electorale. În cazul partidelor politice în care există organizațiile femeilor și ale tinerilor, aceste fonduri vor fi gestionate de organizațiile în cauză. [1, art. 28]

Concluzii

Insuficiența veniturilor din eforturile de strângere de fonduri ale partidelor și dorința de a aduce oportunități egale în competiția politică au făcut ca banii publici să ajungă la dispoziția partidelor politice în multe state democratice ale lumii. Modul de finanțare publică a partidelor politice nu ar trebui să descurajeze donațiile private voluntare și inițiativele partidelor de a căuta acești bani.

Argumentele cele mai plauzibile în susținerea finanțării directe publice pot fi:

⁵ Art. 27, al. (1) în redacția Legii privind partidele politice din 15.08.2019, MO 260/17.08.2019, art. 361; în vigoare din 17.08.2019.

- finanțarea publică poate întări autoritatea politicienilor prin asigurarea transparenței financiare și diminuarea corupției politice;

- asigură protejarea egalității de oportunități și competiție politică echitabilă; asigură actorii politici cu resursele necesare pentru activități și sporește instituționalizarea și stabilitatea partidelor politice.

Totodată, impactul finanțării publice asupra diminuării corupției politice în Republica Moldova este unul minor. Lipsa unei transparențe maxime la nivelul finanțelor private, plafoanele generoase pentru finanțatorii privați, existente până la ultimele modificări, nedeclararea tuturor cheltuielilor au determinat în mare parte ca aceste eforturi ale politicii de finanțare a statului pentru partidele politice să fie fără impact considerabil.

Astăzi, încă este actuală tema finanțării dubioase a partidelor politice și a impactului dezastruos al acestui fenomen asupra extinderii corupției. Doar prin mecanisme care să impună un echilibru între finanțele publice și cele private, precum creșterea capacității partidelor de crowdfunding, transparența bugetară, precum și responsabilizarea lor în ceea ce privește categoriile de cheltuieli, nu doar limitate la mentenanța instituțională și campanii electorale, finanțarea publică și-ar avea rostul.

Bibliografie

1. Legea privind partidele politice nr.294-XVI din 21.12.2007 cu modificările ulterioare.
2. Legea nr. 154 privind bugetul de stat pe anul 2016.
3. Legea nr. 279 privind bugetul de stat pe anul 2017.
4. Legea nr. 289 privind bugetul de stat pe anul 2018.
5. Regulamentul CEC privind finanțarea activității partidelor politice. În: Monitorul Oficial Nr.32-37, Data intrării în vigoare 01.01.2016.
6. Asociația ProDemocrația. Finanțarea partidelor politice în Europa. Ce face statul cu banii noștri? Ce fac partidele cu banii lor. - București, 2004, p.13.

7. CASAS-ZAMORA, K. Political Finance and State Funding Systems: An Overview. - IFES, 2008, https://ifes.org/sites/default/files/politicalfinanceandstatefundingsystems_english_0.pdf

8. CERGHIT, I. Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri. Stiluri și strategii. - București: Aramis, 2002. 325 p.

9. FALGUERA, E., JONES, S., OHMAN, M. Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance. - Stockholm: International IDEA, 2014, <https://www.idea.int/publications/catalogue/funding-political-parties-and-election-campaignshandbook-political-finance?lang=en>

10. CASAL BÉRTOA, F., RODRÍGUEZ TERUEL, J. Political Party Funding Regulation in Europe, East and West: A Comparative Analysis. - OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), <https://www.osce.org/odihr/410201?download=true>

11. Funding of Political Parties and Election Campaigns A Handbook on Political Finance. - International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2014. <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/funding-of-political-parties-and-election-campaigns.pdf>

12. <http://www.eods.eu/library/Financing%20political%20parties%20and%20election%20campaigns%20guidelines.Ingrid%20van%20Biezen.pdf>

13. BIEZEN, van, I. Financing political parties and election campaigns – guidelines. - Council of Europe Publishing, 2003.

14. WALECKI, M. Political Money and Political Corruption. - International Foundation for Election System (IFES), 2003, https://ifes.org/sites/default/files/money_corruption_nigeria.pdf

15. MIGUET, A. Political Corruption and Party Funding in Western Europe. - Transparency International Policy Briefs, 2004, p.8, http://transparency.org/news_room/in_focus/2005/policy_briefs

16. Promo-Lex. Raportul Finanțarea partidelor politice în Republica Moldova. Retrospectiva anului 2019, <https://promolex.md/17782-raport-finantarea-partidelor-politice-in-republica-moldova-retrospectiva-anului-2019/?lang=ro>

17. Promo-Lex. Raportul Finanțarea partidelor politice în Republica Moldova. Retrospectiva 2016”, <https://>

promolex.md/wp-content/uploads/2017/05/raport_RO_web.pdf, p.31.

18. AUSTIN, R., TJERNSTRÖM, M. Funding of Political Parties and Election Campaigns Handbook Series. - International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2003.

19. REYNOLDS, A., REILL, B., ELLIS, A. (eds.) Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. - Stockholm: International IDEA, 2005, <http://www.idea.int/publications/esd>

20. Финансирование политических партий и избирательных кампаний. Руководство по финансированию политической деятельности. - International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2016, <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/funding-of-political-parties-and-election-campaigns-RU.pdf>

21. www.cec.md

22. www.idea.int

